

Doğrusal Hareketli Sulama Sistemlerinin Planlanması

Mehmet Ali DÜNDAR ^{1*}, Ramazan TOPAK ²

¹ Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya

² Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Konya

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): mehmetali.dundar@tarimorman.gov.tr

Özet

Bu çalışma, ülkemizde ve özellikle Konya bölgesi koşullarında kullanımı gün geçtikçe artan doğrusal hareketli yağmurlama sulama sistemlerinin planlama aşamalarını incelemek ve sistem planlamasının doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla ele alınmıştır. Doğrusal hareketli sulama sistemlerinin tekniğine uygun planlanması ve kullanılması ile sistemden beklenen faydaların sağlanması, bölgenin su kaynaklarının etkin kullanımına katkıda bulunması bakımından önemli olduğu değerlendirilmektedir. Çalışmada 10, 12.5 ve 15 ha büyüklüğündeki araziler için yapılan örnek planlamada, uygun başlık debileri belirlenerek optimum maksimum ilerleme hızları tespit edilmiştir. Yapılan hesaplamalar, sistemlerin farklı ilerleme hızlarında saatte 2.2 ila 65.7 mm sulama suyu uygulanabileceğini göstermiştir. Bu değerler sistem ilerleme hızının azalması durumunda artmış, artan ilerleme hızlarında ise azalmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, sistemlerin optimum ilerleme hızlarında yağmurlama hızları 12.6 ile 14.5 mm h⁻¹ arasında değişmiştir. Özetle, sistemler planlanırken kullanılacak başlıkların meme çapının ve uygulanacak ilerleme hızlarının belirlenmesinde toprağın infiltrasyon hızının dikkate alınması ve doğrusal hareketli sulama sistemlerinde başlık debisinin ve sistemin ilerleme hızlarının bu değerlere göre optimize edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, araştırmaya konu olan sistemlerin ilk yatırım maliyetleri dikkate alındığında, yerli üretim sistemlerin, muadil ithal ürünlere göre birim alandaki maliyetlerinin yaklaşık %40 daha ucuz olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda yerli üretim sistemlerin tercih edilmesinin işletmeler için ekonomik açıdan daha avantajlı olacağı belirlenmiştir.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihçesi

Geliş Tarihi :28.09.2025
Kabul Tarihi :10.11.2025

Anahtar Kelimeler

Basıncılı sulama yöntemleri
optimum maksimum hız
sulama teknolojileri

Planning of Linear Move Irrigation Systems

Abstract

This study was conducted to examine the planning stages of linear moving sprinkler irrigation systems, whose use has been increasing day by day in our country and especially in the Konya region, and addresses them with the aim of ensuring that the systems are planned properly. Proper planning and use of linear move irrigation systems in accordance with their technical specifications are considered important for ensuring the expected benefits from the system and contributing to the efficient use of water resources in the region. In the study, sample planning was carried out for fields of 10, 12.5, and 15 ha and optimal maximum system speeds were determined by identifying appropriate head flow rates. The calculations showed that the systems could apply 2.2 to 65.7 mm of irrigation water per hour at different advance speeds. These values increased as the travel speed of the system decreased, and conversely, they diminished at higher travel speeds. As a result of the calculations, the sprinkling rates at the optimal advance rates of the systems varied between 12.6-14.5 mm h⁻¹. In summary, it was concluded that when planning systems, the infiltration rate of the soil should be taken into account when determining the nozzle diameter of the heads to be used and the advance speeds to be applied, and that the head flow rate and advance speeds of linear moving irrigation systems should be optimized according to these values. Furthermore, considering the initial investment costs of the sample systems, it was observed that the costs per unit area of locally produced systems were approximately 40% cheaper than their imported counterparts. In this regard, it was determined that choosing domestically manufactured systems would be economically more advantageous for agricultural enterprises.

Research Article

Article History

Received :28.09.2025
Accepted :10.11.2025

Keywords

Irrigation technologies
optimal maximum speed
pressurized irrigation methods

1. Giriş

Küresel iklim değişikliğine bağlı meydana gelen iklim olaylarındaki artış, tarımsal üretimi etkilemesinin yanı sıra özellikle su kıtlığına sebep olacaktır (Dinar ve ark., 2019; Praveen ve Sharma, 2019). Kurak ve yarı kurak bölgelerde, suyun ulaşılabilir olup olmadığı bitkisel üretim için önemli bir sınırlayıcı faktördür (Er-Raki ve ark., 2007). Yarı kurak iklim kuşağında yer alan Konya kapalı havzasında son yıllarda yeraltı suyu seviyelerinde bariz bir düşüş olduğu gözlenmektedir (Başçıftçi ve ark., 2013; Demir ve ark., 2021; Göçmez ve ark., 2022). Bu durum, bölgede hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine hem de su kaynaklarının yönetimi açısından önemli zorluklar meydana getirmektedir. Mevcut su kaynakları azaldıkça, maksimum ekonomik getiri ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği için suyun verimli kullanımı çok daha önemli hale gelmektedir (Irmak ve ark., 2011). Bu nedenle, su arzı ile tarımsal su ihtiyacı arasındaki dengeyi sağlamak ve yeraltı suyunun aşırı kullanımını azaltmak için Konya kapalı havzası ve benzeri su kıtlığı olan kurak ve yarı kurak bölgelerde optimum su tasarrufu sağlayan sulama uygulamalarına ihtiyaç vardır. Bitkisel üretimde su kaynaklarının verimli kullanımı için basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması büyük önem taşır. Ülkemizde sulanan alanların %38'i basınçlı sulama sistemleri ile sulanırken, bunun %21.5'i yağmurlama sulama sistemleri ile sulanmaktadır (Anonim, 2025a). Konya'da mevcut tarla sulama sistemlerinin modernizasyonu ve iyileştirilmesi çalışmaları, tarımsal sulamanın optimizasyonu için temel bir strateji olmuştur. Bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Konya'da kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi ile basınçlı sulama sistemlerine son beş yılda (2021-2025) toplamda 312 milyon lira tutarında hibe ödemesi yapılmıştır (Anonim, 2025b). Su uygulama verimliliğini ve homojenliğini yükselten sulama sistemlerinin tasarlanması, su verimliliğini ve yapılan yatırımın getirisini en üst düzeye çıkarmak için önemlidir (Oker

ve ark., 2020). Dolayısıyla bu sistemleri planlayan ve işleten kişilerin hareketli sulama sistemlerinin öncelikle tarla ölçeğinde nasıl çalışacağını ve nasıl performans göstereceğini anlamaları gerekmektedir. Dairesel ve doğrusal hareketli sulama sistemlerinin teknik performanslarının belirlenmesi amacı ile yapılan bazı çalışmalarda, homojen bir sulama için sistemlerin istenilen düzeyde bir performans sergilemediği ve istenilen düzeyde eş su dağılımı sağlamadığı bildirilmiştir (Çalgıcı, 2011; Kılıç, 2019). Hareketli yağmurlama sulama sistemleri yüksek su uygulama verimliliğine ulaşma potansiyeline sahip olan ve Konya bölgesinde son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan basınçlı sulama sistemleridir. Özellikle işgücü gereksiniminin çok az olması, farklı sulama zamanlaması ve sulama miktarlarının hızlı ve kolayca uygulanabilmesi, geniş alanların sulanabilmesi, otomasyona uygunluğu ve yüksek eş su dağılımı sağlaması gibi avantajları nedeni ile hareketli sulama sistemleri üreticiler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir (McKnight, 1986; Keller ve Bliesner, 1990; Alliance, 2015; Waller ve Yitayew, 2016). Doğrusal hareketli sulama sistemleri dikdörtgen şekilli arazilerin sulanmasında kullanılırlar (Kanber, 2010). Sistem sulanacak arazinin kısa kenarına paralel olacak şekilde yerleştirilir ve tarlanın uzun kenarı boyunca doğrusal olarak hareket ederek sulama yapar. Bu çalışmada, tarla ölçeğinde doğrusal hareketli sulama sistemlerinin tekniğine uygun bir şekilde planlanması ve sistemin çalıştırılabilmesi için bir metodoloji sunulmuştur. Bu amaçla araştırmaya konu olan sistemlerin teknik özellikleri kullanılarak, sistemlerin çalışma ayarlarına göre ilerleme hızlarının ve uyguladığı sulama suyu miktarlarının belirlenmesi için hesaplama aşamaları verilmiş ve sistemlerin optimum ilerleme hızlarının tespiti için gerekli hesaplamalar örnek sistemler üzerinden yapılmıştır. Çalışmamız, doğrusal hareketli sulama sistemi kullanıcılarının etkili ve çevre dostu sulama uygulamaları yapmaları için faydalı olacaktır.

2. Materyal ve Yöntem

Doğrusal hareketli sulama sistemlerinin planlama aşamaları aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir;

- Sistem elemanlarının arazinin boyutlarına göre ölçülendirilmesi,
- Sistemin ilerleme hız ayarlarına göre ilerleme hızlarının hesaplanması,
- Yağmurlama başlığı seçimi,

- Yağmurlama hızlarının hesaplanması,
- Sistemin optimum maksimum ilerleme hızının belirlenmesi. Bir sulama sistemi planlanırken öncelikle arazideki tertip biçimi göz önünde bulundurulur. Daha sonra sistemin tertip biçimine göre malzeme seçimi ve kapasite hesaplamaları yapılır. Doğrusal hareketli sulama sistemlerinin arazideki tertip biçimi Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Doğrusal hareketli sulama sisteminin arazideki tertip biçimi

Figure 1. The arrangement of a linear motion irrigation system in the field

$$L_L = L_t + L_o \quad (1)$$

$$L_t = L_{s1} + L_{s2} + \dots + L_{sn} \quad (2)$$

$$R_t = L_L + r_g \quad (3)$$

Şekil 1’de ve eşitliklerde; L_s : Span uzunluğu (m), L_t : Spanların toplam uzunluğu (m), L_o : Uzatma borusu (overhang) uzunluğu (m), L_L : Sistemin uzunluğu (m), R_t : Sistemin toplam iş genişliği (m), r_g : Son başlığın (endgun) ıslatma yarıçapı (m), V_L : Sistemin ilerleme hızı ($m \ h^{-1}$), L_d : Yağmurlama başlıklarının ıslatma çapı (m), L_e : Yağmurlama başlıklarının aralığı (m), L : Arazinin uzunluğu (m). Sulama sistemleri, arazi yüzeyine uygulanan sulama suyunun toprak yüzeyinde

göllenmeden toprak içerisine girmesini sağlamalıdır. Bunun için sistemin yağmurlama hızı ($mm \ h^{-1}$), toprağın infiltrasyon hızından ($mm \ h^{-1}$) küçük ya da eşit (Eşitlik 4) değer aralıklarında olacak şekilde planlanmalıdır. Böylece, göllenme ile oluşacak buharlaşma ve arazi şartlarına göre yüzey akışı meydana gelecek su kaybının önüne geçilmiş olacaktır. Doğrusal hareketli sulama sistemlerinin yağmurlama hızı Eşitlik 5 ile hesaplanabilir.

$$I_f \leq I_s \quad (4)$$

$$I_f = \frac{q_e}{L_e \times V_L} \quad (5)$$

Eşitliklerde; I_f : Yağmurlama hızı (mm h^{-1}), q_e : Yağmurlama başlığı debisi (l h^{-1}), L_e : Yağmurlama başlıklarının aralığı (m), V_L : Sistemin ilerleme hızı (m h^{-1}), I_s : Toprağın infiltrasyon hızı (mm h^{-1}). Sistemde kullanılacak yağmurlama başlığı debisi belirlenirken su kaynağı debisi ve sistemin uzunluğuna göre toplam başlık sayısı dikkate alınır. Bu şekilde optimum başlık debisi

$$q_e \leq cq_{ei} \quad (6)$$

$$cq_e = \frac{Q_{ws}}{n_e} \times 1000 \quad (7)$$

Eşitliklerde; q_e : Yağmurlama başlığının gerçek (piyasa koşullarında bulunan) debisi (l h^{-1}), cq_e : Yağmurlama başlığının hesaplanan debisi (l h^{-1}), Q_{ws} : Su kaynağı debisi ($\text{m}^3 \text{h}^{-1}$), n_e : Yağmurlama başlığı sayısı (adet).

$$n_e = \frac{L_{s1}}{L_{e1}} + \frac{L_{s2}}{L_{e2}} + \dots + \frac{L_{sn}}{L_{en}} + \frac{L_o}{L_{eo}} \quad (8)$$

Eşitlikte; n_e : Yağmurlama başlığı sayısı (adet), L_s : Span uzunluğu (m), L_o : Uzatma borusu (overhang) uzunluğu (m), L_e : Yağmurlama başlığı sıklığı (m).

$$V_L = n \times \frac{1}{G_m} \times \frac{1}{G_w} \times 60 \times u \quad (9)$$

Eşitlikte; V_L : Sistemin ilerleme hızı (m h^{-1}), n : Motorun dakikadaki devir sayısı (rpm), G_m : Motor redüktör oranı (1:n), G_w : Tekerlek dişlisi oranı (1:n), u : Yük altında tekerlek çevre uzunluğu (m).

$$t = \frac{L}{V_L} \quad (10)$$

Eşitlikte; t : Tur süresi (saat), L : Arazinin uzunluğu (m), V_L : Sistemin ilerleme hızı (m h^{-1}). Sistemin farklı ilerleme hızlarına göre uygulayacağı yağmurlama hızları hesaplanarak bir liste oluşturulmalıdır. Toprağın infiltrasyon hızı dikkate alınarak sistemin optimum maksimum ilerleme hızı belirlenmelidir. Sistemin çalışması sırasında,

$$V_i \leq V_L \quad (11)$$

$$V_i = \frac{q_e}{I_s \times L_e} \quad (12)$$

Eşitliklerde; V_L : Sistemin ilerleme hızı (m h^{-1}), V_i : Sistemin optimum maksimum ilerleme hızı (m h^{-1}), q_e : Yağmurlama başlığının debisi (l h^{-1}), I_s : Toprağın infiltrasyon hızı (mm h^{-1}), L_e : Yağmurlama başlığı sıklığı (m).

belirlenmiş olur. Ancak piyasa şartlarında işletme basıncına göre başlıkların vereceği debiler meme çaplarına göre belirlenmiştir. Bu yüzden sistemin planlanmasında üretici firma kataloglarından, kullanılacak başlığın debisi, hesaplanan başlık debisine eşit ya da yakın değerdeki debiye sahip bir başlık seçilmelidir (Eşitlik 6). Kullanılacak başlık debisi Eşitlik 7 ile hesaplanabilir.

Başlık debisini belirlemek üzere sistemde kullanılacak yağmurlama başlığı sayısı aşağıdaki eşitlik yardımı ile hesaplanabilir.

Sistemin farklı hızlarda uygulayacağı yağmurlama hızını hesaplamak üzere sistemin ilerleme hızı aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir.

Sistemin sulama yapacağı arazinin başlangıç noktasından bitiş noktasına varış süresine sistemin tur süresi denir. Sistemin tur süresi aşağıdaki eşitlik ile hesaplanabilir.

en fazla belirlenen optimum ilerleme hızları dikkate alınarak sulamalar yapılmalıdır (Eşitlik 11). Aksi taktirde sistemin yağmurlama hızı toprağın infiltrasyon hızını geçerek uygulanan sulama suyunun arazi yüzeyinde göllenmesine neden olacaktır. Sistemin optimum maksimum ilerleme hızı Eşitlik 12 ile hesaplanabilir.

2.1. Örnek sistem planlaması

Örnek bir planlama yapmak için oluşturulan üç ayrı (A, B ve C) doğrusal hareketli sulama sisteminin bazı teknik özellikleri Tablo 1.'de verilmiştir

Tablo 1. Sistemlerin bazı teknik özellikleri**Table 1.** Some technical specifications of the systems

*Sistem parametreleri	Örnek sistemler		
	A	B	C
1. Span uzunluğu (m) (L_{S1})	47.8	59.6	59.6
2. Span uzunluğu (m) (L_{S2})	47.6	59.4	59.4
3. Span uzunluğu (m) (L_{S3})	47.6	59.4	59.4
4. Span uzunluğu (m) (L_{S4})	-	-	47.6
Toplam span uzunluğu (m) (L_t)	143	178.4	226
Uzatma borusu (Overhang) uzunluğu (m) (L_o)	12.6	18.6	18.6
Sistemin toplam uzunluğu (m) (L_L)	155.6	197.0	244.6
Son başlık ıslatma yarıçapı (m) (270^0) (r_g)	12.2	12.2	12.2
Sistemin toplam iş genişliği (m) (R_t)	167.8	209.2	256.8
Son başlık (Endgun) debisi ($m^3 h^{-1}$) (q_g)	9.3	9.3	9.3
Başlık aralığı (m) (L_c)	3.0	3.0	3.0
Başlıkların ıslatma yarıçapı (m) (L_d)	6.0	6.0	6.0
Arazi uzunluğu (m) (L)	600	600	600
Sulanan toplam alan (ha) (A)	10.1	12.6	15.4

*Firma kataloglarından faydalanılmıştır.

Doğrusal hareketli sulama sistemleri arazinin kısa kenarına paralel olacak şekilde yerleştirildiğinden, sistemin uzunluğunu arazinin kısa kenar uzunluğu belirlemektedir. Planlamada span uzunluğu ve sayısı, uzatma borusu (overhang) uzunluğu ve gerekli durumda kullanılacak son başlığın (endgun) ıslatma yarıçapı değerleri belirlenerek arazinin tamamının eşit bir şekilde sulanması sağlanmalıdır. Tablo 1’de A, B ve C olarak isimlendirilen üç ayrı doğrusal hareketli sulama sisteminin teknik özellikleri verilmiştir. Bu sistemlerden A ve B sistemleri üç spanlı, C sistemi ise dört spanlı olacak şekilde planlanmıştır. A sisteminin arazide toplam uzunluğu 155.6 m, B sisteminin 197 m ve C sisteminin ise 244.6 m’dir. Her üç sistem için de 12.2 m ıslatma yarıçaplı endgun kullanılmış, böylece sistemlerin toplam iş genişlikleri (ıslattığı toplam uzunluk) sırasıyla;

167.8 m, 209.2 m ve 256.8 m olarak planlanmıştır. Örnek sistemlerin kurulacağı arazinin uzunluğu 600 m olarak eşit bir değer alınmıştır. Böylece, A sistemi 10.1 ha, B sistemi 12.6 ha ve C sistemi ise 15.4 ha alanı sulayacak şekilde bir planlama yapılmıştır. Kendinden hareketli sulama sistemlerinin planlanabilmeleri için öncelikli olarak arazideki ilerleme hızlarının hesaplanması gerekir. Esas amaç bu sistemlerin klasik sabit veya yarı sabit yağmurlama sulama sistemlerinde olduğu gibi su uygulama oranlarını, yani yağmurlama şiddetlerini hesaplamaktır. Tablo 2’de sistemlerin ilerleme hız ayarlarına (%Vs) göre; motorun dakikadaki devir sayısı, motor redüktör oranı, tekerlek dişlisi oranı ve 14.9 x 24 ebatlarındaki lastiğin yük altında tekerlek çevre uzunluğu değerleri verilmiştir.

Tablo 2. Sistemin ilerleme hızı hesabı**Table 2.** System movement speed calculation

V_s	(%)	n	(rpm)	G_m (1:n)	G_w (1:n)	u (m)	İlerleme hızı (V_L) (m h ⁻¹)
100			1450				162.2
95			1378				154.1
90			1305				146.0
85			1233				137.8
80			1160				129.7
75			1088				121.6
70			1015				113.5
65			943				105.4
60			870				97.3
55			798	1:40	1:50	3.728	89.2
50			725				81.1
45			653				73.0
40			580				64.9
35			508				56.8
30			435				48.7
25			363				40.5
20			290				32.4
15			218				24.3
10			145				16.2
5			73				8.1

V_s : İlerleme hız ayarı, n: Motorun dakikadaki devir sayısı, G_m : Motor redüktör oranı, G_w : Tekerlek dişlisi oranı, u: Yük altında tekerlek çevre uzunluğu.

Tablo 2'deki parametrelerden; sistemin hız oranları, tam kapasitede motorun dakikadaki devir sayısı, motor redüktör oranı, tekerlek dişlisi oranı ve kullanılacak lastiğin yük altında tekerlek çevre uzunluğu değerleri üretici firma kataloglarından alınabilir. Öncelikle hız ayarlarına göre motorun tam kapasitede dakikadaki devir sayısının oranları hesaplanarak motorun tüm devir sayıları belirlenir. Sonrasında bu devir sayılarının motor redüktör oranı ve tekerlek dişlisi oranları hesaplanır. Çıkan değerler yük altında tekerlek çevre uzunluğu değeri ile çarpılarak sistemin ilerleme hızları hesaplanmış olur. Örnek sistemlerde tam (%100) kapasiteden en düşük (%5) hız ayarına kadar değişen

oranlarda hız hesaplamaları yapılmıştır. Buna göre arazide kurulacak bu sistemler en yüksek (%100) hız ayarında saatte 162.2 m, en düşük (%5) hız ayarında ise saatte 8.1 m yol kat edecektir. Yağmurlama sulama sistemlerinin planlanmasında en önemli aşama yağmurlama başlıklarının seçimidir. Başlık seçiminde en önemli kriter, su kaynağı debisine uygun sayıda başlığın, doğru işletme basıncında çalıştırılarak toprağın infiltrasyon hızını aşmayacak oranda yağmurlama hızını verecek uygunlukta debinin sağlanmasıdır. Örnek sistemler için ortalama ve uygun başlık debilerinin belirlenmesi ile ilgili hesaplamalar Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. Yağmurlama başlığı seçimi**Table 3.** Sprinkler nozzle selection

Örnek sistem	Span no	Span			Overhang			$\sum n_e$ (adet)	q_g ($m^3 h^{-1}$)	$\sum Q_{ws}$ ($m^3 h^{-1}$)	Q_{ws} ($m^3 h^{-1}$)	cq_e ($l h^{-1}$)	$*q_e$ ($l h^{-1}$)
		L_s (m)	L_e (m)	n_e (adet)	L_o (m)	L_e (m)	n_e (adet)						
A	1	47.8		16									
	2	47.6	3.0	16	12.6	3.0	4	52	9.3	95	85.7	1648	1597
	3	47.6		16									
B	1	59.6		20									
	2	59.4	3.0	20	18.6	3.0	6	66	9.3	95	85.7	1298	1225
	3	59.4		20									
C	1	59.6		20									
	2	59.4	3.0	20	18.6	3.0	6	82	9.3	95	85.7	1045	1058
	3	59.4		20									
	4	47.6		16									

*Tablo 4.'den alınmıştır. L_s : Span uzunluğu, L_e : Başlık aralığı, n_e : Başlık sayısı, L_o : Overhang uzunluğu, $\sum n_e$: Toplam başlık sayısı, q_g : Son başlık debisi, $\sum Q_{ws}$: Su kaynağı debisi, Q_{ws} : Son başlık hariç debi, cq_e : Ortalama başlık debisi, q_e : Seçilen başlık debisi.

Sistemde kullanılacak başlığa karar verme aşamasında öncelikle spanlarda ve uzatma borusunda kaç adet başlık kullanılacağı hesaplanır. Tablo 3 İncelendiğinde, span uzunlukları başlık yerleştirme sıklığına (3m) bölünerek her bir spanda kaç adet başlık kullanılacağı hesaplanmıştır. Aynı şekilde uzatma borusunda da kaç adet başlık kullanılacağı bu şekilde hesaplanmıştır. Böylece sistemlerin her birinde toplamda kullanılacak başlık sayısı belirlenmiştir. Örneğin 155.6 m uzunluğundaki A sisteminde toplamda 52 adet, 197 m uzunluğundaki B sisteminde 66 adet ve 244.6 m uzunluğundaki C sisteminde ise toplamda 82 adet başlık kullanılmıştır. Sistemlerin her biri için su kaynağı debisi $95 m^3 h^{-1}$ olarak alınmış, yine son başlık debisi her bir sistem için $9.3 m^3 h^{-1}$

olarak belirlenmiştir. Sistemlerde kullanılacak ortalama başlık debisini hesaplamak üzere su kaynağının debisinden son başlık için kullanılacak debi değeri düşülerek diğer başlıklar için kullanılacak su kaynağı debisi belirlenmiştir. Tablo 3'ten görüleceği üzere bu değer her bir sistem için $85.7 m^3 h^{-1}$ olarak hesaplanmıştır. Bu değer her sistemin toplam başlık sayılarına bölünerek ortalama başlık debileri hesaplanmıştır. Ortalama başlık debileri; A, B ve C sistemleri için sırası ile 1648-1298 ve 1045 $l h^{-1}$ şeklinde hesaplanmıştır. Piyasa koşullarında standart başlık debileri firma katalogları incelenerek belirlenebilir. Kullanılacak standart başlık debileri, meme çapı ve işletme basınçlarına göre Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Meme çapları ve basınç değerlerine göre başlık debileri (Anonim, 2025c)**Table 4.** Nozzle flow rates according to nozzle diameters and pressure values (Anonim, 2025c)

Meme çapı (1 128 ⁻¹ inç)	Renk	Basınç (kPa)			
		41	69	103	138
		Debi ($l h^{-1}$)			
20	Turkuaz	390	511	628	689
21	Turkuaz	430	563	692	759
22	Sarı	472	617	759	833
23	Sarı	515	674	829	909
24	Kırmızı	560	733	902	990
25	Kırmızı	608	795	978	1073
26	Beyaz	657	860	1058	1160
27	Beyaz	708	927	1140	1250
28	Mavi	761	996	1225	1344
29	Mavi	816	1068	1313	1440
30	Koyu kahverengi	873	1142	1405	1541
31	Koyu kahverengi	931	1219	1499	1644
32	Turuncu	992	1298	1597	1751
33	Turuncu	1054	1380	1697	1861
34	Koyu yeşil	1118	1464	1801	1975
35	Koyu yeşil	1185	1550	1907	2092

Tablo 4 incelendiğinde meme çaplarına göre farklı işletme basınçlarında elde edilecek debi değerleri verilmiştir. Örnek sistemler için hesaplanan debi değerlerine, Tablo 4’de verilen değerlere en yakın değerler başlık debisi olarak belirlenmiştir. Örneğin A sistemi için hesaplanan 1648 l h^{-1} başlık debisine en yakın değer Tablo 4.’ten 1597 l h^{-1} (103 kPa işletme basıncında) başlık debisi olarak belirlenmiştir. B sistemi için hesaplanan 1298 l h^{-1} debi değeri tablodan 1225 l h^{-1} (103 kPa) ve C sistemi için ise hesaplanan 1045 l h^{-1} debi

değeri tablodan 1058 l h^{-1} (103 kPa) olarak belirlenmiştir. Böylece sistemde kullanılacak başlık debileri, meme çapları ve işletme basınçları tespit edilmiştir. Doğrusal hareketli sulama sistemlerinin planlanmasında başlık debisinin belirlenmesinden sonraki önemli bir başka aşama, sistemin ilerleme hızlarına göre su uygulama oranları yani yağmurlama hızlarının hesaplanmasıdır. Örnek sistemler için hesaplanan yağmurlama hızları Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Yağmurlama hızı

Table 5. Sprinkling rate

V_s (%)	V_L (m h ⁻¹)	L (m)	L_c (m)	A		B		C	
				q_c (l h ⁻¹)	d (mm h ⁻¹)	q_c (l h ⁻¹)	d (mm h ⁻¹)	q_c (l h ⁻¹)	D (mm h ⁻¹)
100	162.2				3.28		2.52		2.17
95	154.1				3.46		2.65		2.29
90	146.0				3.65		2.80		2.42
85	137.8				3.86		2.96		2.56
80	129.7				4.10		3.15		2.72
75	121.6				4.38		3.36		2.90
70	113.5				4.69		3.60		3.11
65	105.4				5.05		3.87		3.35
60	97.3				5.47		4.20		3.62
55	89.2	600	3.0	1597	5.97	1225	4.58	1058	3.95
50	81.1				6.57		5.04		4.35
45	73.0				7.29		5.60		4.83
40	64.9				8.21		6.29		5.44
35	56.8				9.38		7.19		6.21
30	48.7				10.94		8.39		7.25
25	40.5				13.13		10.07		8.70
20	32.4				16.41		12.59		10.87
15	24.3				21.88		16.79		14.50
10	16.2				32.83		25.18		21.75
5	8.1				65.65		50.36		43.49

V_s : İlerleme hız ayarı, V_L : İlerleme hızı, L: Arazi uzunluğu, L_c : Başlık aralığı, q_c : Başlık debisi, d: Su uygulama oranı (yağmurlama hızı)

Tablo 5’ten de görüleceği gibi örnek sistemlerin hız ayarlarına göre saatlik ilerleme hızları ve bu hız değerleri için her bir sistemin saatlik su uygulama oranları, yani yağmurlama hızları hesaplanmıştır. Sistem A için tablo incelendiğinde, sistemin tam kapasitede (%100) saatlik ilerleme hızında (162.2 m h^{-1}) yağmurlama hızı 3.28 mm h^{-1} saat olarak hesaplanmıştır. Yine aynı sistemin en yavaş

hız (%5) ayarında 8.1 m h^{-1} yol kat ederek saatte 65.65 mm su uygulayabileceği hesaplanmıştır. B sistemi için aynı değerler 2.52 mm h^{-1} ve 50.36 mm h^{-1} olarak hesaplanırken, C sistemi için ise 2.17 mm h^{-1} ve 43.49 mm h^{-1} olarak belirlenmiştir. Bu değerler, yağmurlama hızının sistemin ilerleme hızının azalmasıyla arttığını, artan ilerleme hızları ile de azaldığını

göstermektedir. Böylece farklı ilerleme hızları ile sistemin yağmurlama hızı değiştirilebilmektedir. Bu özelliği ile doğrusal hareketli sulama sistemleri klasik yağmurlama sistemlerine göre önemli ölçüde avantajlar sağlayabilmektedir. Doğrusal hareketli sulama sistemlerinin bir diğer önemli planlama

safhası, sistemin ilerleme hızlarından, toprağın infiltrasyon hızı dikkate alınarak en uygun olan hız değerinin belirlenmesidir. Zira bu parametre sulama randımanını doğrudan etkilemektedir. Örnek sistemlerin optimum maksimum ilerleme hızları Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6. Sistemin optimum maksimum ilerleme hızı

Table 6. The system's optimal maximum speed

V_s (%)	V_L ($m\ h^{-1}$)	t (h)	L_c (m)	I_s ($mm\ h^{-1}$)	A			B			C			
					q_c (l h^{-1})	d ($mm\ h^{-1}$)	V_i ($m\ h^{-1}$)	q_c (l h^{-1})	d ($mm\ h^{-1}$)	V_i ($m\ h^{-1}$)	q_c (l h^{-1})	d ($mm\ h^{-1}$)	V_i ($m\ h^{-1}$)	
100	162.2	3.7						3.28			2.52			2.17
95	154.1	3.9						3.46			2.65			2.29
90	146.0	4.1						3.65			2.80			2.42
85	137.8	4.4						3.86			2.96			2.56
80	129.7	4.6						4.10			3.15			2.72
75	121.6	4.9						4.38			3.36			2.90
70	113.5	5.3						4.69			3.60			3.11
65	105.4	5.7						5.05			3.87			3.35
60	97.3	6.2						5.47			4.20			3.62
55	89.2	6.7	3.0		15.0	1597		5.97		1225	4.58	1058		3.95
50	81.1	7.4						6.57			5.04			4.35
45	73.0	8.2						7.29			5.60			4.83
40	64.9	9.2						8.21			6.29			5.44
35	56.8	10.6						9.38			7.19			6.21
30	48.7	12.3						10.94			8.39			7.25
25	40.5	14.8						13.13	35.5		10.07			8.70
20	32.4	18.5						16.41			12.59	27.2		10.87
15	24.3	24.7						21.88			16.79			14.50
10	16.2	37.0						32.83			25.18			23.5
5	8.1	74.0						65.65			50.36			43.49

V_s : İlerleme hız ayarı, V_L : İlerleme hızı, t : Tur zamanı, L_c : Başlık aralığı, I_s : İnfiltrasyon hızı, q_c : Başlık debisi, d : Su uygulama oranı (yağmurlama hızı), V_i : İdeal maksimum ilerleme hızı.

Örnek sistemlerin optimum maksimum ilerleme hızlarını hesaplamak için orta tekstürdeki (tınlı) bir toprağa göre infiltrasyon hızı $15\ mm\ h^{-1}$ olarak alınmıştır. Bu durumda A, B ve C sistemlerinin optimum maksimum ilerleme hızları sırasıyla; 35.5 , 27.2 ve $23.5\ m\ h^{-1}$ olarak hesaplanmıştır. Yapılan örnek çalışmada olduğu gibi hesaplanan hız değerlerinin sistemin ilerleme hızları ile örtüşmediği durumlarda, toprağın infiltrasyon hızı ve sistemin yağmurlama hızları dikkate alınarak en yakın hız değeri ya da bir üst değer optimum maksimum ilerleme hızı olarak belirlenmelidir. Tablo 6. incelendiğinde, A

sisteminin optimum maksimum ilerleme hızı $35.5\ m\ h^{-1}$ olarak hesaplanmış ancak sistemin bu değere en yakın ilerleme hızı $40.5\ m\ h^{-1}$ 'dir. Bu hızda sistemin yağmurlama hızı $13.13\ mm\ h^{-1}$ olup, bu değer toprağın infiltrasyon hızından ($15\ mm\ h^{-1}$) küçüktür. Böylece, A sisteminin optimum maksimum ilerleme hızı, sistemin %25 ilerleme hız ayarında $40.5\ m\ h^{-1}$ olarak belirlenmiştir. Eğer bu sistem %20 hız ayarında çalıştırılırsa, sistemin yağmurlama hızı $16.41\ mm\ h^{-1}$ olacak, bu durumda yağmurlama hızı toprağın infiltrasyon hızının ($15\ mm\ h^{-1}$) üzerine çıktığı için uygulanan sulama suyu toprak yüzeyinde göllenecektir.

Aynı şekilde B ve C sistemleri için yapılan hesaplamalara göre, B sistemi maksimum %20, C sistemi ise maksimum %15 hız ayarlarında çalıştırılmalıdır. Örnek sistemlerin tur süreleri incelendiğinde, sistemler %100 hız ayarında 600 m uzunluğundaki arazide bir turunu 3.7 saatte tamamlarken, %5 hız ayarında ise bu süre 74 saattir. A sistemi optimum maksimum ilerleme hızında araziye 14.8 saatte turlarken, B sistemi 18.5 saatte ve C sistemi ise 24.7 saatte turlamaktadır (Tablo 6.). Sistem planlanması yukarıda özetlenen şekilde yapıldıktan sonra sistemlerin işletilmesi ile ilgili programlar yapılmalıdır. Yetiştiriciliği yapılacak bitkilerin sulama programlarına göre sistemlerin hız ayarları, tur sayıları, toplam sulama süreleri ve sulama aralıkları gibi sulama işletmeciliği ile ilgili hesaplamalar yapılmalı, gerektiğinde geriye dönük sistem planlamaları revize edilmelidir. Sulama işletmeciliği ile ilgili kısa bir örnek vermek gerekirse, sulama aralığı 10 gün olan ve her sulamada 80 mm sulama suyu uygulanan arazi koşullarında, örnek sistemlerle sulandığını varsayalım. A sisteminde optimum maksimum ilerleme hızında, saatte 13.13 mm sulama suyu

uygulanmaktadır. Dolayısıyla 80 mm sulama suyunun uygulanabilmesi için sistemin $80/13.13=6$ tur çalıştırılması gerekmektedir. Böyle bir durumda her bir tur 14.8 saatten, toplamda $14.8 \times 6=88.8$ saat sulama yapılacaktır. Günlük çalışma süresinin 18 saat olduğu varsayımı ile A sistemi bu araziye yaklaşık 5 günde sulamaktadır. Sulama aralığının 10 gün olduğu düşünüldüğünde sistemin doğru bir şekilde planlandığı görülmektedir. Aynı şekilde B sistemi bu araziye 6 tur'da toplamda 111 saatte ve 6 günde sulayabilmektedir. C sistemi ise bu araziye 5 tur'da toplamda 123.5 saatte ve 7 günde sulayabilmektedir. Doğrusal hareketli sulama sistemlerinin planlanması ve işletilmeleri ile alakalı planlamaların yanı sıra ilk yatırım maliyetlerinin de belirlenmesi bir işletme için hayati öneme sahiptir. Zira yapılacak yatırımın ekonomik olarak değerlendirilmesi işletme için teknik planlamalar kadar kritik süreçlerdir. Bu nedenle örnek sistemler için piyasa araştırması yapılarak maliyetleri belirlenmiştir. Sistemlerin ithal veya yerli ürün olarak temin edilmelerinin maliyetleri, birim alan maliyetleri ve oluşan maliyet farkları Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7. İthal ve yerli sistemlerin birim alan maliyetleri ve farkları

Table 7. Unit area costs and differences between imported and domestic products

Örnek sistem	Span sayısı (adet)	Sistemin toplam uzunluğu (m)	Sulanan toplam alan (ha)	İthal ürün		Yerli ürün		İthal/yerli ürünün birim alandaki maliyet farkı (bin ₺ ha ⁻¹)	İthal/yerli ürünün birim alandaki maliyet farkı (%)
				Sistem maliyeti (milyon ₺)	Sistemin birim alan maliyeti (bin ₺ ha ⁻¹)	Sistem maliyeti (milyon ₺)	Sistemin birim alan maliyeti (bin ₺ ha ⁻¹)		
A	3	155.6	10.1	1.90	188	1.10	109	79	42.1
B	3	197.0	12.6	2.45	194	1.40	111	83	42.9
C	4	244.6	15.4	3.10	201	1.75	114	88	43.5

Tablo 7 incelendiğinde, 3 spanlı 155.6 m uzunluğundaki A sistemi 10 ha alan sularken ithal olarak temin edildiğinde 1.90 milyon liraya, yerli olarak temin edildiğinde ise 1.10 milyon liraya mal olmaktadır. Bu sistemin birim alan maliyeti ithal üründe ha başına 188 bin lira iken yerli üründe 109 bin liradır. İthal ve yerli üründe ha başına maliyet farkı 79 bin lira olup ithal/yerli ürün arasında %42.1

maliyet farkı vardır. B sistemi için maliyetlere bakıldığında, 3 spanlı 197 m uzunluktaki sistemin maliyeti ithal üründe yaklaşık 2.45 milyon lira, yerli üründe ise 1.40 milyon liradır. Sistemin birim alan (ha) maliyeti ithalde 194 bin lira, yerli üründe ise 111 bin liradır. İki ürün arasındaki fark 83 bin lira olup %42.9 maliyet farkı vardır. Son olarak 4 spanlı 244.6 m uzunluğundaki C sisteminin

maliyetleri sırasıyla; 3.10 ve 1.75 milyon lira olup iki ürün arasında birim alanda %43.5 (88 bin lira) maliyet farkı vardır. Bu farklar yerli ürünlerin tercih edilmesi ile yapılacak yatırımın daha ekonomik olacağını göstermektedir.

4. Sonuç

Yapılan bu çalışmaya göre, doğrusal hareketli sulama sistemlerinin planlanmasında yağmurlama başlıklarının seçiminde, meme çapı ve işletme basıncının, su kaynağı debisi ile uyumlu olacak debiyi sağlayacak başlıkların seçilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Toprağın infiltrasyon hızı dikkate alınarak sistem uygun ilerleme hızlarında çalıştırılmalıdır. Toprağın infiltrasyon hızının düşük olduğu arazilerde kurulacak sistemlerde daha düşük debili başlıklar tercih edilmeli veya yüksek ilerleme hızlarında çalıştırılmalıdır. Yerli üretimin muadil ithal ürünlere göre 10, 12.5 ve 15 ha büyüklüğündeki araziler için sırasıyla; % 44.1, %43.3 ve %42.6 daha düşük maliyetli olduğu dikkate alındığında, yerli üretimlerin tercih edilmesinin işletmeler için ekonomik açıdan daha avantajlı olacağı görülmüştür. Ülkemizin On İkinci Kalkınma Planında (2024-2028), tarımda suyun verimli kullanılmasına yönelik su tasarrufu sağlayan yağmurlama ve damla sulama gibi modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerini desteklemek üzere hibe programları yürütmektedir. Doğrusal hareketli sulama sistemleri de bu kapsamda desteklenmektedir. Çiftçiler, sulama projesi hazırlamaya yetkili Ziraat Mühendisleri aracılığı ile ilgili hibe desteklerine başvurumaktadırlar. Başvurular il proje yürütme birimlerince incelenerek uygun olanları Bakanlığa sunulmakta, Bakanlık tarafından uygun görülen projeler destekleme kapsamına alınmaktadır. Tüm bu süreçlerde sulama sistemlerinin planlanması, projelendirilmesi, malzeme ve ekipman seçimi ile metraj ve maliyet konularında teknik kontroller yapılmaktadır. Çalışmamızda sunmuş olduğumuz metodoloji ile gerek projenin

teknğine uygun hazırlanmasında gerekse kontrol ve onay süreçlerinde doğru değerlendirilmesi başta olmak üzere, sistemlerin işletilmesinde çiftçilere gerekli teknik bilgilerin sağlanmasına yönelik önemli bir katkı sunulmuştur. Ayrıca, 2021 yılında düzenlenen Birinci Su Şûrasında, tarla içi sulama-drenaj sistemlerinin planlanması, projelendirilmesi, malzeme ve ekipman seçimi ile işletilmesi konularında mevzuat ve el rehberi hazırlanması, örnek çalışmaların yapılması önerilmiştir. Bu açıdan çalışmamızın doğrusal hareketli sulama sistemlerinin planlanması ve işletilmesinde önemli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülmektedir.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Kaynaklar

- Alliance, N.E.E., 2015. Northwest Energy Efficiency Alliance. Irrigation Initiative: Overview of Center Pivot Irrigation Systems. (<https://neea.org/wp-content/uploads/2025/03/overview-of-center-pivot-irrigation-systems.pdf>), (Erişim Tarihi: 08.03.2025).
- Anonim, 2025a. Konya Tarım İstatistikleri-2024. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü website. (https://konya.tarimorman.gov.tr/Belgeler/kitap/%C4%B01_Tar%C4%B1m_ve_Orman_haziran_24_v3_2024.pdf), (Erişim Tarihi: 20.07.2025).
- Anonim, 2025b. International Commission on Irrigation and Drainage (ICID). Publications, Annual Report (2024-2025). (<https://icid-ciid.org/publication/info/33>), (Erişim Tarihi: 08.03.2025).

- Anonim, 2025c. Firma ürün kataloğu. (<https://www.kometirrigation.com/product/s/sprinkler-irrigation/center-pivot-sprinkler>), (Erişim Tarihi: 10.01.2025).
- Başçıftçı, F., Durduran, S.S., İnal, C., 2013. Konya kapalı havzasında yeraltı su seviyelerinin coğrafi bilgi sistemi (CBS) ile haritalanması. *Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi*, 5: 1-15.
- Çalgıcı, O., 2011. Yerli üretim doğrusal hareketli yağmurlama sulama sisteminin Trakya koşullarında izleme ve değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
- Demir, V., Uray, E., Orhan, O., Yavariabdi, A., Kusetogullari, H., 2021. Trend analysis of ground-water levels and the effect of effective soil stress change: The case study of Konya Closed Basin. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 24: 515-522.
- Dinar, A., Tieu, A., Huynh, H., 2019. Water scarcity impacts on global food production. *Global Food Security*, 23: 212-226.
- Er-Raki, S., Chehbouni, A., Guemouria, N., Duchemin, B., Ezzahar, J., Hadria, R., 2007. Combining FAO-56 model and ground-based remote sensing to estimate water consumptions of wheat crops in a semi-arid region. *Agricultural Water Management*, 87: 41-54.
- Göçmez, G., Dülger, A., Arık, F., Delikan, A., Coşkuner, B., Kansun, G., Döyen, A., Arslan, Ş., 2022. Groundwater level changes and sinkhole formation of Ürünlü (Çumra-Konya). *Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi*, 20: 172-178.
- Irmak, S., Odhiambo, L. O., Kranz, W. L., Eisenhauer, D. E., 2011. Irrigation efficiency and uniformity, and crop water use efficiency. *Biological Systems Engineering: Papers and Publications*. 451. University of Nebraska-Lincoln.
- Kanber, R., 2010. Tarla sulama sistemleri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 283, Adana.
- Keller, J., Bliesner, R.D., 1990. Sprinkle and trickle irrigation. New York (USA) Van Nostrand Reinhold, Chapman and Hall, New York.
- Kılıç, E., 2019. Ceylanpınar tarım işletmelerinde kullanılan center pivot sulama sistemlerinin performanslarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa.
- McKnight, T.L., 1986. The development of linear move irrigation in the United States. *Yearbook of the Association of Pacific Coast Geographers*, 48: 41-66.
- Oker, T.E., Kisekka, I., Sheshukov, A.Y., Aguilar, J., Rogers, D., 2020. Evaluation of dynamic uniformity and application efficiency of mobile drip irrigation. *Irrigation Science*, 38: 17-35.
- Praveen, B., Sharma, P., 2019. A review of literature on climate change and its impacts on agriculture productivity. *Journal of Public Affairs*, 19: e1960.
- Waller, P., Yitayew, M., 2016. Center pivot irrigation systems (Eds: P. Waller, M. Yitayev). *Irrigation and drainage engineering*. Springer International Publishing, pp. 209-228.

Atf Şekli

Dünder, M.A., Toprak, R., 2025. Doğrusal Hareketli Sulama Sistemlerinin Planlanması. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 9(4): 1211-1222.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17931220>.

To Cite

Dünder, M.A., Toprak, R., 2025. Planning of Linear Move Irrigation Systems. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 9(4): 1211-1222.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17931220>.